

УДК 625.76

С.Иброхимов,**С.Мирхоликов**

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

Известно, что у каждой современной дорожно-строительной техники ресурс, надежность, безопасность и экономичность в эксплуатации, появление технико-экономических показателей во многом зависит от качества используемых горюче-смазочных материалов, так как более половины эксплуатационных затрат машины учитывают горюче-смазочные материалы. Смазочные материалы готовят путем подмешивания специальных присадок (присадок) к базовым (первичным) маслам. В зависимости от состава базовых масел их делят на минеральные, частично синтетические и полностью синтетические.

Минеральные базовые масла очищаются от натурального масла. Дистиллированные фракции минеральных масел используют в зимних и сезонных маслах, а остаточные (наиболее густые) фракции используют при приготовлении пластичных и летних масел в смеси с дистиллированными фракциями.

Синтетические базовые масла получают химическими реакциями с образованием органических соединений с определенными свойствами. Они имеют низкую температуру застывания, стойкость к окислению, низкую скорость конденсации при понижении температуры окружающей среды, поэтому широко используются даже в зимнее или летнее время года.

Сегодня современные дорожно-строительные машины предназначены для работы в самых разных климатических условиях. Масла, применяемые в дорожно-строительной технике, перечислены в таблице 1.

Применяемые смазочные материалы обладают высокой термоокислительной и вязкостной стабильностью, эксплуатируются в широком диапазоне температур, имеют большой интервал между заменами масла, имеют длительный срок службы и термостойки. Вышеперечисленные моторные масла имеют большое значение для дорожно-строительных машин, работающих в сложных условиях. Рекомендации по применению смазочных материалов приведены к требованиям производителей оборудования.

Дорожно-строительные машины длительное время работают в горячем и холодном режимах с большими нагрузками в процессе эксплуатации. Поэтому к маслам для дизельных двигателей предъявляются особые требования: оптимальный уровень кинематической вязкости 100 °С, летом 12-15 сСт, зимой 6-8 сСт; минимальное значение щелочного числа 1 гб мг КОН для масла; температура воспламенения в открытом тигле 210...230 °С играет важную роль в повышении эффективности работы машин (табл. 1).

Таблица 1.

№	Основная информация	Хаволайн (SAE 15W-30)	УРСА ДМО SAE 15W-40	ПЕРЕДАЧА EP-A (SAE 80 Вт)
1	15 ⁰ С плотность в, кг/л	0,901	0,892	0,906
2	Кнематическая вязкость, 40 ⁰ С да, мм ² /с	100	101,6	108
3	Индекс вязкости	105	141	99
4	Температура потери гибкости, °С	-33	-39	-33
5	Общая щелочность, мг КОН/г	9.4	12	10
6	Температура воспламенения в Кливленде, °С	240	220	220

В настоящее время высокотехнологичные смазочные материалы TEXASO широко используются более чем в 150 странах мира, в том числе в Узбекистане и Средней Азии. Вышеперечисленные масла обладают следующими характеристиками:

- моющее средство – свойство очистки двигателя;
- дисперсность - свойство сопротивления конденсации;
- защита от коррозии;
- избегать образования конденсата при высоких температурах;
- защита от коррозии деталей машин;
- предотвращение образования пены и так далее.

Вышеуказанные масла рекомендованы для дорожно-строительной техники, работающей в условиях Средней Азии. Эти моторные масла имеют большой диапазон рабочих температур (от самых низких с температурой плавления минус 42°C до температуры воспламенения в открытом тигле до $+220^{\circ}\text{C}$). Кроме того, ряд моторных масел можно использовать в качестве гидравлических и трансмиссионных масел, что приводит к сокращению номенклатуры смазывания различных типов дорожно-строительных машин (рис. 1).

Моторное масло состоит из синтетических базовых масел и соединений. Масло УРСА ДМО также является сезонным, высокоэффективным смазочным материалом для мощных двигателей, предназначенным для смазывания мощных дизелей из картера. Эти моторные масла сохраняют свои превосходные качества даже при длительном использовании.

Рис 1. Общий вид дорожно-строительной техники.

Применяемых в дорожном строительстве машинах: на бульдозерах, автогрейдерах, экскаваторах, катках температура в системе двигателя доходит до 100°C , а в трансмиссии и гидравлической системе - от -20 до $+70^{\circ}\text{C}$. Поэтому правильное использование смазочных материалов приводит к увеличению КПД машин на 8-12 %, а также повышению их эксплуатационной надежности.

Список использованной литературы

1. Диметов Х.Н. « Смазочные материалы » , г.Ташкент , «Офсетная печать» МЧЖ 200 8 г. .
2. Аскарходжаев Т.И. Шукуров Р.У. Применение дорожно-строительных машин. Ташкент, Шарк, 2011 г.
3. Алимova З. «Эксплуатационные материалы, применяемые в транспортных средствах» Ташкент, Экономика, 2012.